

ИДЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

***Аннотация.** В последние годы в государственно-управленческой деятельности накопилось множество нерешенных вопросов, требующих непредвзятого и точного анализа. Ответы на эти вопросы не всегда однозначны и часто требуют преодоления конфликтующих точек зрения. В связи с этим исследование факторов социальной дезорганизации и определение реальной топологии пространства принятия решений является важной проблемой для российского общества, позволяющей сформировать более эффективные управленческие системы, включающие всю множественность инструментов, мер, решений и действий.*

***Ключевые слова:** идейные конфликты, управленческие решения, социологические исследования, правовой нигилизм, непрофессионализм.*

Современные отношения в государственной гражданской службе характеризуется высокой подвижностью и стремительными переменами, чтобы быстро реагировать на происходящие изменения, адаптироваться к новым требованиям, осваивать постоянно возникающие новые «правила игры», необходимо иметь высокоэффективный механизм подготовки, принятия и выполнения решений по стратегическим вопросам государственного управления. Кроме того, накопилось множество нерешенных вопросов, требующих непредвзятого и точного анализа. Ответы на эти вопросы не всегда однозначны и часто требуют преодоления конфликтности в процессе анализа точек зрения и социальной напряженности.

Согласно результатам социологического исследования проведенного кафедрой государственной службы и кадровой политики РАГС при Президенте РФ в 2006 г., уровень конфликтности в системе государственной гражданской службы, по мнению самих гражданских служащих, является достаточно высоким (15,8%). Лишь 27,5% опрошенных респондентов заявили, что удовлетворены своими отношениями с коллегами, а 51.7% назвали его средним¹. Причем треть служащих отмечают, что чаще всего конфликты возникают из-за разногласий в понимании законов и нормативных актов (33.3%)². Это обусловлено тем, что в государственно-административной,

¹ См.: Магомедов, К.О., Турчинов, А.И. Информационно-аналитические материалы по результатам социологических исследований, проведенных кафедрой государственной службы и кадровой политики РАГС при Президенте РФ в 2001-2006 годах. – М., 2007. – С. 249.

² См. там же.

как и любой другой социальной сфере, конфликты являют собой естественную форму взаимодействия институтов, организаций и индивидов. Конфликт – это специфическая форма конкурентных интеракций сторон, пытающихся защитить и реализовать свои интересы путем оспаривания интересов и статусов своих контрагентов.

Отличительной особенностью административно-государственной сферы является то, что она представляет собой весьма неравновесную биполярную систему. С одной стороны, в плоскости структурно закрепленных и нормативно определенных отношений между институтами и структурами управления она отводит конфликту роль вторичного, слабо влияющего на исполнение служащими своих функций источника самодвижения и развития. С другой, – будучи структурно и функционально раздробленной системой, сохраняющей свою целостность не только на основании внутренних норм, процедур и законов, но и с учетом хаотического столкновения воле, интересов, и влияний как собственных элементов, так и взаимодействующих с ними внешних структур. Это создает дополнительные возможности для возникновения разнообразных конфликтов и противоречий, самым существенным образом определяющих ее динамику и эволюцию.

Исследователями выделяется несколько видов конфликтного взаимодействия, возникающих в системе государственной службы:

конфликты между политическими и государственно-административными субъектами (структурами);

конфликты между государственно-административными структурами и организациями государственного и частного секторов;

конфликты между центральными, региональными и местными органами власти и управления;

функционально-ролевые (вертикальные и горизонтальные) конфликты внутри государственных организаций и учреждений;

неформальные конфликты внутри и между отдельными государственными учреждениями.

Учитывая величину материальных ресурсов, перераспределяемых на государственном уровне, легко себе представить остроту и одновременно латентность, непроявленность для общественного мнения многих острейших противоречий в этой сфере. При этом надо отметить, что стороны таких противоречий, в данном случае – государственные гражданские служащие – отличаются особым социальным статусом, относительно высоким интеллектуальным уровнем, что обуславливает особенности их взаимодействий и огромный материальный, физический и моральный вред, наносимый государству.

Отличительным от других видов конфликтов, возникающих в государственной гражданской службе, где мотивы конфликтующих сторон имеют,

как правило, явное материальное или нематериальное воплощение, хотелось бы выделить идейные конфликты, мотивы которых неявны, следовательно этот вид конфликтного взаимодействия еще более опасный и борьба с ним еще более осложнена. Подобные конфликты во власти могут приводить к крупным негативным последствиям для государства.

Сложность, «забюракратизированность» процедур выработки и реализации управленческих решений, их непрозрачность, отсутствие эффективных механизмов контроля деятельности государственных гражданских служащих дают им возможность действовать конфиденциально и завуалированно¹. Идейные конфликты напрямую связаны с таким феноменом, как монополизация и ограничение пространства выбора властных решений.

Данная тема мало разработана, особенно в плане конфликтологии. Высказываются мнения, что идейная конфликтность в процессе государственного управления проявляется в том, что при использовании нормативно закрепленных средств субъекты власти начинают использоваться не предусмотренные законом средства. Представляется, что для достижения поставленных целей, государство может использовать разнообразные способы и правовые средства. Однако цели государственного управления должны быть едины. В случае конфликтного взаимодействия цели, заявленные политическим курсом, и даже существующей системой ценностей, становятся объектом «творческого соблюдения», «для пользы дела», когда соответствующие правовые средства используются для того, чтобы уклониться от соблюдения закона, не нарушая в действительности его содержания. Возможно, в этом причина того, что реформы находят всеобщую поддержку исполнительной власти, а в действительности -проводятся в минимальном объеме. «Вроде все делается по инструкции, все правильно, но это как раз тот случай, когда порядок превращается в абсурд»².

Кроме того, усиление идейной конфликтности в государственной гражданской службе России можно связать с такой особенностью гражданской службы, как сервисность, и той двойственной ролью, которую она играет³. С одной стороны, основное назначение государственной гражданской службы заключается в обеспечении (т.е. обслуживании) исполнения политическими должностными лицами полномочий государственных органов. С другой – в оказании услуг населению, в стремлении выйти из узких корпоративных рамок и взять на себя ответственность за обеспечение общественных потребностей путем оказания поддержки тем структурам, с деятельностью которых связаны перспективы долгосрочного роста. При

¹ См.: Сулакшин, С.С. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике. – М., 2008. – С.45.

² Путин, В.В., Медведев, Д.А. О стратегии развития России до 2020 года/ Россия 2020 главные задачи развития страны. – М., 2008. – С. 21.

³ См.: Граждан, В.Д. Государственная гражданская служба. – М., 2007. – С.60.

таким положении вещей становится вполне закономерным и объяснимым, что поле деятельности государственной гражданской службы не может не оставаться конфликтным. В итоге можно сделать вывод, что в большинстве своем идейные конфликты характеризуются подменой целей, подменной интереса общественного, общегосударственного иными интересами.

В связи с этим идейные конфликты следует отнести к скрытому типу конфликтов, которые недоступны естественному наблюдению, поскольку «соперники» пытаются подавить другую сторону, навязать ей свою волю, дискредитируя и унижая ее в глазах окружающих¹. При этом обе стороны не заинтересованы в огласке их конфликтного взаимодействия, поскольку это может в значительной степени повредить не только их деловой репутации, но и дальнейшему продолжению карьеры в государственной службе. Это обуславливает появление острых форм конфликта, в которых нормы морали отступают на второй план, когда способами влияния могут быть угрозы, запугивания, обман и т. п. Может быть использована процедура отставки против тех чиновников, чьим главным преступлением является «политическая незрелость», выражающаяся в отказе сотрудничать с влиятельной стороной.

Часто имеет место более мягкая форма течения конфликта, однако не менее деструктивная она проявляется в таком явлении, как не противоречащий явно должностным инструкциям непрофессионализм, т.е., когда в результате действий лица, замещающего государственную должность, «невиновно» причинен вред важным интересам личности, общества, государства.

Однако позиция государственного гражданского служащего может зависеть от многих факторов, не только от того, инертен он в данном вопросе или лично заинтересован. Она зависит, например, от его уверенности в том, как наилучшим образом добиться целей, заявленных политическим курсом². В этом случае открытое проявление существующих разногласий, явное соперничество разнообразных сил значительно полезнее для оценки состояния и перспектив развития государства. Таким образом, к подобным проявлениям конфликта идей в системе государственного управления следует относиться скорее как к позитивному, нежели как к деструктивному явлению.

При регулировании подобного рода конфликтов, чаще всего дело ограничивается ответом на вопрос: что плохо? Реже отвечают на вопрос, почему это так, в чем природа и причины негативных явлений? Совсем редко отвечают на вопрос, что делать? И уж совсем редкость – ответы на вопрос,

¹ См.: *Граждан, В.Д.* Государственная гражданская служба. С.228.

² См.: *Саломон-мл., П.Г.* Право и государственное управление: что отличает Россию? // Сравнительное конституционное обозрение. – М., – 2008. – № 2(63). – С.84.

как делать, кто будет делать, как подтверждать прогнозами последствия своих действий, в какие сроки и за счет каких ресурсов, во имя каких целей и ценностей¹? Но, как очевидно, ответы именно на эти вопросы составляют суть не только регулирования уже возникших противостояний, но и создания условий для предупреждения конфликтов. Профилактика конфликта представляет такой вид управленческой деятельности, который состоит в заблаговременном распознавании, устранении или ослаблении конфликтотенных факторов и ограничении возможности их возникновения или деструктивного развития в будущем².

По частоте приводимых мнений одной из причин возникновения идейных конфликтов являются факторы социально-психологического и нравственного характера. На вопрос, каковы причины безнравственного поведения отдельной части государственных служащих, 49,9% опрошенных отметили слабую правовую базу, неразработанность нормативно-правовых документов; 36,7% респондентов заявили о низкой общей культуре государственных служащих; 39,8% отметили общее падение нравственности в обществе. Поскольку это можно расценивать как общую оценку нравственного состояния кадрового корпуса государственной гражданской службы «изнутри» самими его представителями, то положение представляется не совсем удовлетворительным. Однако не следует смешивать эти причины с факторами, проявляющимися в сфере официально одобряемых этических норм, специфика которых состоит в том, что общественная нравственность может включать значительно больше, чем мораль, количество пережитков и предрассудков. Взамен традиционных нравственных норм в обществе, появился культ денег, богатства, роскоши, что предопределяет массовую готовность «разбогатеть любой ценой»³. В этом отношении очень популярна поговорка: «Кто платит, тот и заказывает музыку». Программы, финансируемые за счет зарубежных источников, сильно искажают идейное наполнение в сторону западной идеологии, правовой и иных традиций. При этом происходит полное игнорирование российских традиций, в том числе и в организации государственной гражданской службы.

Правовые факторы конфликтного взаимодействия, в сущности, являются формальным выражением его политических причин и условий. Правовая система по своей сути иерархична, но для ее становления необходим определенный стержень, на котором должны крепиться новые правовые институты. Этим стержнем, по замыслу авторов, должна быть Консти-

¹ См.: Сулакшин, С.С. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. – М., 2008. – С.12.

² См.: Ратникова, В.П. Конфликтология: учебник для вузов. – М., 2002.

³ См.: Сулакшин, С.С. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. – М., 2008. – С.39.

туция, однако, по мнению видного российского правоведа В. Пастухова: «...Конституция образца 1993 года, став законом политическим, так и не стала в полной мере законом юридическим, не вошла в русскую жизнь так же безусловно, весомо и зримо, как, например, французская или американская конституции¹. Возможно, этим можно объяснить появление такого феномена, как «правовой нигилизм» не только в обществе, но и в сфере государственной службы. Общая неуверенность и отсутствие четкости создают атмосферу, в которой стало возможно расширенное применение такого понятия, как «злоупотребление»².

В данном случае представляется уместным задать содержание некоторых прав и свобод государственных служащих таким образом, чтобы вне допустимого содержания такого права или свободы просто не было. В связи с этим мнение Президента Российской Федерации Д.А. Медведева: «все административные процедуры должны быть закреплены в регламентах работы органов государственной власти и стать максимально удобными для людей»³ представляется безусловно верным,

Появление идейных конфликтов также тесно связано с отсутствием официальной системы взглядов и идей в России поэтому сложно определить цели государственно-управленческих мер, решений и действий и порядка реализации государственно-политических решений (поставленных государственной властью целей), а следовательно и получить представление о ресурсах, способах управления, выборе и инвентаризации имеющегося государственно-управленческого инструментария и его дефицита. «...Правительство должно быть центром выработки идеологии и стратегических планов...Министерства...должны реально управлять вверенными им ресурсами и самостоятельно издавать необходимые для этого нормативно-правовые акты», – говорил В.В. Путин на расширенном заседании Государственного совета⁴. Любое государственное управление должно четко соотносить средства администрирования с его стратегическими и тактическими целями.

Необходимо установление четких, ясных государственных целей и долгосрочных планов. Началом этого процесса стало появление стратегии развития «Россия 2020: главные задачи развития страны». Это документ, как справедливо отмечают исследователи, консолидирует обще-

¹ См.: Пастухов, В.А. Второе дыхание русского Конституционализма // Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – № 2(63). – С.4.

² См.: Шайо, А. Злоупотребление основными правами, или парадоксы преднамеренности? // Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – № 2(63). – С.164.

³ Путин, В.В., Медведев, Д.А. О стратегии развития России до 2020 года / Россия 2020: главные задачи развития страны. – М., 2008. – С. 36.

⁴ См. там же. – С. 21–22.

ство, указывает, куда движется развитие страны, который формирует некий пассионарный, психологический тонус, повышающий конкурентоспособность различного рода национальных институций¹. При ясных стратегических планах, первоочередных задачах и четко сформулированных целях можно проверить насколько каждый акт государственного управления, публичное выступление чиновника отдаляет административную реальность от законодательного намерения, и при необходимости принять адекватные меры.

По мнению ученых Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования при отделении общественных наук РАН, процесс искажения целей и сужения интересов происходит в основном при принятии решений поэтому следующим этапом в создании условий для предупреждения конфликтов является повышение качества государственных решений, в том числе путем активного привлечения широкого экспертного сообщества для целей их усовершенствования. Целесообразно увеличивать число проводимых публичных слушаний, ввести обязательную независимую экспертизу концептов властных решений, а также разработать механизм первичной апробации новых концепций, методов и их корректировки по результатам.

Список литературы

1. *Магомедов, К.О., Турчинов, А.И.* Информационно-аналитические материалы по результатам социологических исследований, проведенных кафедрой государственной службы и кадровой политики РАГС при Президенте РФ в 2001-2006 годах. – М.: РАГС, 2007.
2. *Сулакшин, С.С.* Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. – М., 2008.
3. *Путин, В.В., Медведев, Д.А.* О стратегии развития России до 2020 года / Россия 2020: главные задачи развития страны. – М., 2008.
4. *Сулакшин, С.С.* Планирование в стране необходимо возродить // Проблемы современного государственного управления в России. – М. – 2008. – № 7(13).

¹ См.: *Сулакшин, С.С.* Планирование в стране необходимо возродить / Проблемы современного государственного управления в России. – 2008. – № 7(13). – С.86.